

Sire, wat evalueren wij nog? Generatieve AI, beoordelingsvaliditeit en de toekomst van taken en masterproeven in het hoger onderwijs*

Andres Algaba¹, Brecht Verbeken¹, Joke Van den Broeck¹, Inge De Cleyn¹, Steven Van Luchene¹, Nadine Engels¹, Vincent Ginis^{1,2}

¹ Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Belgium

² Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA

Nederlandstalige samenvatting

Dit artikel verdedigt de stelling dat generatieve AI in het hoger onderwijs in de eerste plaats de effectiviteit van de toetsing ondergraaft. Grote taalmodellen zijn niet langer louter tekstgeneratoren, maar functioneren steeds vaker als algemene cognitieve interfaces en, via agentische capaciteiten, ook als autonome taakuitvoerders. Daardoor verliest een groeiende klasse van asynchrone, productgerichte evaluaties haar bewijswaarde als meting van individuele competenties. Het antwoord hierop is niet eenvoudig. We bepleiten dat opleidingen niet zomaar kerncompetenties moeten schrappen wanneer het evalueren moeilijk wordt. Wel moeten opleidingen deelcompetenties waarvan de huidige toetsvorm hoog AI-delegeerbaar is vroeger en vaker in gecontroleerde setting valideren, terwijl intrinsiek asynchrone opdrachten meer transparantie over totstandkoming en eigenaarschap vereisen. Detectietools lossen dit probleem niet op. De *conditio sine qua non* bestaat uit leerlijn-breed overleg, heldere communicatie en een beleid dat tegelijk validiteit, rechtvaardigheid en zinvolle AI-integratie bewaakt.

I. Inleiding

De opkomst van generatieve AI heeft in het hoger onderwijs een merkwaardig spanningsveld blootgelegd. Enerzijds lijken we te aanvaarden dat studenten gebruikmaken van deze systemen. Anderzijds blijven vele evaluatievormen rusten op een impliciete veronderstelling die vandaag steeds minder houdbaar is: dat een ingediend product dat buiten een gecontroleerde onderwijscontext tot stand kwam nog steeds een voldoende betrouwbare afspiegeling is van de individuele bekwaamheid van de student.

Daarmee is het centrale probleem meteen scherpgesteld. AI vereisen de met generatieve AI verrijkte leeromgevingen en toekomstige werkomgevingen wellicht verschuivingen in onze leerdoelen, toch blijven de meeste leerresultaten die het hoger onderwijs nastreeft zinvol en noodzakelijk. Generatieve AI stelt in de eerste plaats niet de legitimiteit van onze leerdoelen in vraag maar wel de bewijswaarde van bepaalde evaluatievormen. Veel van wat wij traditioneel als bewijs of zelfs als de culminatie van individuele beheersing beschouwden (essays, literatuursyntheses, programmeerwerk, reflectieteksten, eerste versies van onderzoeksrapporten) kan vandaag, zodra het buiten gecontroleerde toetscondities wordt beoordeeld, in belangrijke mate worden uitbesteed aan systemen die snel, goedkoop, intuïtief, grotendeels buiten institutionele controle beschikbaar zijn en hoogkwalitatieve resultaten leveren.

* Opgestuurd naar het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid.

Recente beleidsrapporten beschrijven generatieve AI precies om die reden als breed toegankelijk en sneller evoluerend dan institutionele en regelgevende kaders kunnen volgen [1, 2].

Het zou echter een vergissing zijn om dit uitsluitend als fraudeprobleem te lezen. Valsspelen, plagiaat en ongeoorloofde hulp bestonden al lang vóór de huidige generatie taalmodellen. Wat generatieve AI verandert, is de frictie, de schaal en de zichtbaarheid van cognitieve uitbesteding. Voorheen vergde het inschakelen van externe hulp geld, tijd, een sociaal netwerk, en ging dit typisch gepaard met een aanzienlijk risico om betrapt te worden. Vandaag kan een student in enkele seconden, gratis of tegen geringe kost, en zonder tussenkomst van een andere persoon, een kwalitatief product genereren. Die drempelverlaging verandert het speltheoretisch evenwicht waarbinnen evaluatie functioneert.

Het relevante beleidsprobleem is daarom niet louter hoe men ongeoorloofd gebruik sanctioneert, maar vooral hoe men evaluaties herontwerpt zodat zij opnieuw een valide indicatie worden van de competenties die men beweert te meten.

II. Van taalmodel naar cognitieve interface

Een korte technische duiding is nuttig, precies omdat de draagwijdte van het evaluatieprobleem anders onderschat wordt.

De huidige grote taalmodellen steunen op de transformerarchitectuur, die in 2017 werd geïntroduceerd [3]. Het fundamentele principe is sindsdien onveranderd: een neuraal netwerk wordt getraind om de volgende token (deelwoord) in een reeks te voorspellen op basis van de voorgaande context. Wat wél spectaculair is veranderd, zijn de schaal en de resulterende capaciteiten. Schaalwetten tonen aan dat de prestaties van taalmodellen voorspelbaar verbeteren als functie van modelgrootte, dataomvang en beschikbare rekenkracht [4]. Die schaalwetten vormen een cruciaal inzicht voor het onderwijs: de recente sprongen in AI-capaciteit zijn geen gevolg van een fundamenteel nieuwe technologie, maar van het consequent opschalen van dezelfde basisarchitectuur met meer data en meer rekenkracht.

Bovenop die zogenaamde pretraining worden modellen verder afgestemd via post-training. Onderzoek naar reinforcement learning from human feedback (RLHF) laat zien hoe taalmodellen leren om instructies op te volgen en bruikbaarere antwoorden te produceren [5]. Eveneens is aangetoond dat voldoende grote modellen, via het genereren van extra tussenstappen (de zogenaamde chain-of-thought), aanzienlijk beter worden in complexe redenering [6].

De meest recente en voor het onderwijs wellicht meest ingrijpende ontwikkeling is de opkomst van zogenaamde agents: taalmodellen die via toolgebruik bestanden lezen, software uitvoeren, websites doorzoeken, gegevens verwerken en langduriger werkstromen autonoom afwerken. Producten zoals Claude Code en OpenAI Codex illustreren hoe taalmodellen via toolintegratie volledige softwareontwikkelingstaken kunnen uitvoeren, van het analyseren van een codebase tot het schrijven, testen en deployen van nieuwe functionaliteiten [7, 8]. De OSWorld-benchmark meet hoe goed AI-systemen reële computertaken uitvoeren in desktopomgevingen (van het openen en bewerken van spreadsheets tot het navigeren van complexe softwareomgevingen) en toont dat na een snelle en consistente prestatiestijging over opeenvolgende modelgeneraties, menselijke prestaties vandaag worden geëvenaard [9].

De implicaties reiken daarbij ver voorbij softwareontwikkeling. Agentische systemen kunnen vandaag wetenschappelijke literatuur doorzoeken en synthetiseren, datasets opschonen en analyseren, statistische modellen specificeren en uitvoeren, presentaties voorbereiden en juridische of beleidsdocumenten opstellen. Zij combineren daarbij capaciteiten die traditioneel over meerdere vakdomeinen werden verdeeld: taalbegrip, logisch redeneren, gestructureerd zoeken, kwantitatieve analyse en het genereren van coherente output. Voor het onderwijs betekent dit dat de druk op evaluatievaliditeit niet beperkt blijft tot taalvakken en schrijftaken, maar zich uitstrekt tot nagenoeg elk vakdomein waar cognitief werk asynchroon en op basis van een eindproduct wordt beoordeeld.

Cruciaal is dat deze agentische capaciteiten geen nieuwe technologische paradigmawissel vertegenwoordigen. Zij bouwen voort op dezelfde transformerarchitectuur en dezelfde schaalwetten. Er is niets structureels veranderd aan de onderliggende technologie. De modellen worden simpelweg beter naarmate schaal en afstemming toenemen, en toolgebruik breidt het toepassingsbereik uit. Dat heeft ook een belangrijke beleidsimplicatie: wie vandaag een evaluatievorm ontwerpt dat "net boven" de huidige AI-capaciteiten ligt (indien dat nog mogelijk is voor het desbetreffende vak), mag verwachten dat volgende modelgeneraties die grens opschuiven. Niet door een doorbraak, maar door dezelfde voorspelbare opschaling. Zoals verderop wordt betoogd, betekent dit niet dat opleidingen hun evaluaties moeten ombouwen tot een permanente wedloop tegen de actuele modelgrenzen. De stap van tekstgenerator naar agentische cognitieve interface betekent dat niet enkel schrijftaken, maar breder symbolisch, analytisch en uitvoerend werk onder druk komt te staan. Wie generatieve AI vandaag nog behandelt als een geavanceerde spellingscontrole of samenvattingsmachine, mist het overgrote deel van het fenomeen.

De consequentie voor onderwijs mag duidelijk zijn. Zodra een student onder de feitelijke toetscondities met weinig moeite een voldoende goed product door een systeem kan laten afleveren voor een taak of opdracht die traditioneel gold als bewijs van individuele kennis, bekwaamheid en competentie, verliest die taak of opdracht minstens een deel van haar bewijskracht. Dat betekent niet dat de beoogde competenties onbelangrijk zijn geworden, maar dat het oude bewijsstuk niet langer vanzelfsprekend geldig is.

III. Geen AI-probleem, maar een meetprobleem

Vanuit evaluatieperspectief is de cruciale vraag dus niet: "Kunnen studenten AI gebruiken?" Uiteraard kunnen zij dat. De relevante vraag luidt: onder welke voorwaarden blijft een evaluatie nog een geldige meting van de beoogde competentie?

Dit is in wezen een klassiek validiteitsvraagstuk, ook al wordt het zelden in die termen geformuleerd. Validiteit kan daarbij worden opgevat als de mate waarin empirisch bewijs en theoretische argumenten de adequaatheid en de gepastheid van interpretaties en acties op basis van testcores ondersteunen [10]. Wanneer het feitelijke of toegelaten AI-gebruik in een concrete toetscontext studenten toelaat een substantieel deel van precies die individuele bekwaamheid uit te besteden die de opleiding beweert te meten, dan dreigt wat in de validiteitsliteratuur bekendstaat als construct underrepresentation: het beoordeelde product dekt niet langer het volledige construct dat men beoogt.

Een opdracht wordt niet automatisch minder valide omdat AI hierbij kan assisteren. Zij wordt pas problematisch wanneer AI-gebruik een substantieel deel overneemt van precies die bekwaamheid die het

evaluatiedoel uitmaakt. Wanneer een vak bijvoorbeeld expliciet wil nagaan of een student zelfstandig een literatuuroverzicht kan structureren, argumenten kan afwegen en een eigen tekst kan formuleren, dan tast grootschalige AI-delegatie de validiteit van die taak rechtstreeks aan. Wanneer een vak daarentegen wil meten of een student met behulp van relevante hulpmiddelen een professioneel eindproduct kan opleveren, dan kan AI-gebruik perfect verenigbaar zijn met het leerdoel.

De verschuiving die generatieve AI veroorzaakt, is dus in essentie een verschuiving in toerekenbaarheid. Vroeger kon men bij veel asynchrone opdrachten nog redelijk aannemen dat het ingediende product een afspiegeling was van het individuele denkwerk van de student, ook al bestonden er toen ook al allerlei vormen van hulp. Vandaag is die veronderstelling voor een groeiende klasse van taken niet langer vanzelfsprekend. Een concreet voorbeeld verduidelijkt dit. Wanneer een opleiding bedrijfswetenschappen een student vraagt om een financiële analyse van een beursgenoteerd bedrijf op te stellen als thuisopdracht, was het tot voor kort redelijk om aan te nemen dat het eindproduct grotendeels het resultaat was van de eigen inspanning van de student. Vandaag kan een student in een take-homeformat een dergelijke analyse door een taalmodel laten produceren op een manier die moeilijk te onderscheiden valt van degelijk studentenwerk. De opdracht zelf is niet onzinnig geworden, maar het ingediende product als autonoom bewijsstuk voor individuele bekwaamheid wel.

Dat maakt het noodzakelijk om een aantal evaluatievormen te herdenken, steeds vertrekkende vanuit de vooropgestelde leerresultaten: welke competentie(s) wil je meten, welk bewijs is daarvoor nodig en onder welke omstandigheden kan dat bewijs nog betrouwbaar worden verzameld?

IV. Waarom detectie geen uitweg biedt

Wanneer het validiteitsprobleem eenmaal is erkend, rijst de vraag of technische detectie van AI-gegenereerde tekst een werkbare oplossing biedt. De verleiding is groot om het validiteitsprobleem te vervangen door een detectieprobleem. Dat is naar ons oordeel een doodlopende weg, om zowel empirische als conceptuele redenen.

OpenAI nam zijn eigen AI-classifier in 2023 offline wegens een te lage accuraatheid [11]. Onderzoek toont daarnaast aan dat parafraseringsaanvallen detecties sterk kunnen ondermijnen terwijl de tekstkwaliteit grotendeels behouden blijft [12]. Brede vergelijkingen van publieke en commerciële tools concluderen bovendien dat de beschikbare detectiesystemen niet accuraat of betrouwbaar genoeg zijn voor academisch gebruik, en dat obfuscatie de prestaties verder verslechtert [13].

Maar zelfs als detectie technisch beter zou werken, blijft er een fundamentele bezwaar. Detectiesystemen kijken slechts naar een smalle oppervlaktefractie van wat een masterproef geacht wordt te meten, namelijk tekstuele sporen in het finale document. Zij zeggen niets of bijna niets over wie de onderzoeksvraag heeft geformuleerd, wie de literatuur heeft gezocht en geselecteerd, wie methodologische impasses heeft opgelost, wie data heeft geïnterpreteerd of wie de intellectuele kern van het project heeft gedragen. Precies daarom is detectie conceptueel te smal voor het probleem dat zij pretendeert op te lossen.

Wij achten het daarom beleidsmatig verkeerd om detectie als primair instrument voor sanctionering of validatie te behandelen. Detectie kan hoogstens een zwak signaal zijn in een bredere context van gesprek,

documentatie en inhoudelijke toetsing. Wie er meer van verwacht, bouwt onderwijsbeleid op een uiterst smalle en instabiele technische basis. Als detectie geen oplossing biedt, rijst een diepere vraag.

V. Een vierdeling voor evaluatie in het GenAI-tijdperk

We stellen daarom een eenvoudig maar analytisch bruikbaar kader voor dat opleidingen kan helpen om per evaluatievorm een gerichte diagnose te stellen en een passende reactie te kiezen. Het combineert twee assen (zie Figuur 1).

De eerste as is AI-delegeerbaarheid: de mate waarin een student binnen de concrete toetscontext het bewijs dat deze taak moet leveren met weinig frictie aan generatieve AI kan overlaten, zonder dat de beoogde competentie in dezelfde mate door de student zelf zichtbaar wordt. Het gaat dus niet om een abstracte inschatting van wat AI technisch kan, maar om de praktische uitbestedbaarheid van een taak-in-toetscontext: toegankelijke tools, weinig toezicht, ruime tijd, productgerichte beoordeling en beperkte procescontrole verhogen de AI-delegeerbaarheid, terwijl fysieke aanwezigheid, live interactie, toezicht, tussentijdse observatie en eigenaarschapscontrole haar verlagen.

De tweede as is de mogelijkheid tot gecontroleerde observatie zonder constructverlies: in welke mate kan het beoogde bewijs, indien nodig, naar een synchrone of anderszins gecontroleerde setting worden verplaatst zonder dat men daardoor een ander construct gaat meten?

Uit die twee assen volgen vier categorieën, elk met eigen risicoprofielen en passende beleidsreacties.

V.1. Lage AI-delegeerbaarheid en zonder constructverlies te synchroniseren

Dit zijn taken of evaluatiesituaties waarvoor de klassieke gecontroleerde evaluatie overeind blijft. Denk aan bepaalde aula-examens, korte mondelinge oplossingsopgaven, klinische vaardigheidstesten in de geneeskunde, sommige practica of andere taken waarbij de prestatie in real time observeerbaar is en studenten het eigenlijke bewijs niet eenvoudig aan AI kunnen overlaten. Een student die aan het ziektebed een anamnese afneemt, een ingenieursstudent die onder toezicht een laboratoriumproef uitvoert, of een rechtenstudent die in een simulatiezitting een pleidooi houdt, toont competenties waarvoor de concrete observatiecontext de praktische AI-delegatie sterk beperkt. Voor deze categorie is geen revolutie nodig. Hoogstens kan men de formats actualiseren, maar hun basisvaliditeit blijft grotendeels intact.

V.2. Hoge AI-delegeerbaarheid en zonder constructverlies te synchroniseren

Hier situeert zich een groot deel van de huidige problemen rond open of asynchrone evaluatieformats zoals huiswerk, essays, programmeeropgaven, thuisoefeningen en literatuursyntheses. Onder de gebruikelijke take-homecondities kunnen studenten het ingediende product vandaag vaak relatief eenvoudig met AI laten genereren of substantieel laten versterken, terwijl de onderliggende bekwaamheid nog steeds in een gecontroleerde setting kan worden waargenomen.

Een student die thuis een essay schrijft over Europees mededingingsrecht, kan voor een groot deel dezelfde analytische vaardigheid demonstreren in een gesloten examenvraag of een mondeling argument. Een programmeerhuiswerk kan worden aangevuld met een korte live codering of een uitleg van de eigen code. Voor deze categorie ligt de oplossing vooral in verschuiving: men verplaatst de bewijsvoering naar

Figuur 1: Een vierdeling voor evaluatie in het Gen-AI tijdperk.

een gecontroleerd moment, of men bouwt een bijkomend gecontroleerd element in dat werkelijk dezelfde competentie meet. De asynchrone opdracht verliest daarbij niet per se haar didactische waarde; zij kan als leeractiviteit behouden blijven, maar haar gewicht als beoordelingsinstrument moet worden geherkalibreerd.

V.3. Lage AI-delegeerbaarheid maar niet zonder constructieverlies te synchroniseren

Bepaalde leerdoelen kunnen alleen zinvol worden ontwikkeld en beoordeeld binnen een langer tijdsverloop, maar zijn in hun concrete toetscontext toch niet zonder meer gemakkelijk aan AI uit te besteden. Hun lage AI-delegeerbaarheid komt dan niet voort uit een structureel gebrek aan AI-capaciteit, maar uit de frictie van fysieke aanwezigheid, lokale context, interactie met anderen, opeenvolgende observatiemomenten en observeerbare participatie. Denk aan stages, ontwerptrajecten, bepaalde vormen van samenwerking, langdurige praktijkopdrachten of leerprocessen waarbij iteratie en context deel uitmaken van het leerdoel. Een architectuurstudent die een ontwerpproject ontwikkelt over meerdere maanden, een geneeskundestudent die patiëntcontacten opbouwt tijdens een klinische stage, of een taalkundestudent die een corpus samenstelt en annoteert: in elk van deze gevallen is het tijdsverloop zelf constitutief voor wat geleerd en getoond moet worden.

Deze taken kan men niet simpelweg vervangen door een gesloten examen zonder wezenlijk iets anders te gaan meten. Voor deze categorie blijft asynchrone evaluatie aangewezen, maar dan wel met aandacht voor procesdocumentatie, tussentijdse observatiepunten en voldoende transparantie over de bijdrage van de student. Dit geldt echter vooral voor de observeerbare praktijkcomponenten van zulke trajecten, want afzonderlijke producten zoals stageverslagen, reflectieteksten of eindrapporten kunnen op zichzelf wél hoog AI-delegeerbaar zijn en moeten dan apart worden beoordeeld.

V.4. Hoge AI-delegeerbaarheid én niet zonder constructverlies te synchroniseren

Dit is het moeilijkste kwadrant, en hier bevindt zich in veel opleidingen de masterproef. Het gaat om opdrachten die per definitie asynchroon, langdurig en authentiek zijn, maar die onder de feitelijke beoordelingscondities tegelijk veel ruimte laten om belangrijke deelproducten aan generatieve AI uit te besteden. Een masterproef kan men niet reduceren tot een examenvraag van twee uur, terwijl studenten de literatuursynthese, de dataverwerking, de argumentatieve opbouw en zelfs de methodologische verantwoording ervan in belangrijke mate door AI-systemen kunnen laten dragen. Precies hier volstaat noch een klassiek verbod, noch een eenvoudige verschuiving naar een examenlokaal. Dit kwadrant vereist een hybride herontwerp van evaluatie: een combinatie van curriculaire herverdeling van deelcompetenties, in-aula examens en verhoogde transparantie over de totstandkoming van het eindproduct.

VI. De masterproef als grensgeval

De masterproef is de meest principiële casus. Zij is niet zomaar een lange tekst. In veel opleidingen vormt zij een sluitstuk waarin probleemformulering, literatuurpositionering, methodologische keuze, uitvoering, interpretatie, wetenschappelijke argumentatie en schriftelijke communicatie samenkomen. Zij vormt bovendien vaak het enige moment in het curriculum waarop al deze vaardigheden geïntegreerd en over langere tijd worden ingezet. Wie de masterproef reduceert tot "een document dat een student indient", begrijpt noch haar pedagogische functie, noch het huidige probleem.

Tegelijk is het onhoudbaar geworden om te doen alsof het finale schriftelijke product nog vanzelfsprekend dezelfde bewijswaarde heeft als enkele jaren geleden. Niet omdat studenten noodzakelijkerwijs massaal oneerlijk zouden handelen, maar omdat de grens tussen toegelaten ondersteuning, professionele hulpmiddelen en problematische uitbesteding structureel diffuser is geworden. Een opleiding die daar blind voor blijft, riskeert twee fouten tegelijk: enerzijds schijnzekerheid over wat gemeten wordt, anderzijds paniekmaatregelen die de masterproef zelf uithollen.

De eerste verkeerde reactie bestaat erin de mondelinge verdediging op te waarderen tot enige instrument van de scriptie. Dat is problematisch. Een mondelinge verdediging kan veel zichtbaar maken: begrip, eigenaarschap, reactievermogen, conceptuele helderheid. Maar zij is niet hetzelfde als maandenlang onderzoek plannen, bronnen verwerken, methodologische keuzes documenteren en een wetenschappelijk argument schriftelijk opbouwen. Wie het zwaartepunt van de beoordeling verschuift van scriptie naar verdediging, verandert het construct. Men meet dan minder "een onderzoeksproces met schriftelijke neerslag" en meer "mondelinge performantie onder druk".

Bewijslast wordt herverdeeld: deelcompetenties eerder valideren, procesbewijs tijdens het traject, authenticatie vóór inhoudelijke beoordeling.

Figuur 2: Een drietrapsmodel dat de authenticiteit van de masterproef bewaart en tegelijk de bewijslast herverdeelt.

De betere oplossing is naar ons oordeel een drietrapsmodel dat de authenticiteit van de masterproef bewaart en tegelijk de bewijslast herverdeelt (zie Figuur 2).

Ten eerste moeten opleidingen expliciet onderscheiden welke deelcompetenties van de masterproef, omdat hun bewijs in het eindproduct gemakkelijk aan AI kan worden uitbesteed, elders in de leerlijn onder meer gecontroleerde omstandigheden moeten worden gevalideerd. Denk aan academisch schrijven, bronverwerking, citatiepraktijk, methodologische basiscompetenties, data-analyse, programmeervaardigheid of argumentatieve opbouw in kortere opdrachten. Voor zover zulke competenties afzonderlijk en valide eerder in het curriculum kunnen worden getoetst, hoeven zij niet meer uitsluitend via de masterproef zelf te worden bewezen. Het principe van constructive alignment biedt hier een nuttig kader: de afstemming tussen leerdoelen, leeractiviteiten en evaluatievormen moet programmabreed worden herbekeken, niet enkel op het niveau van de individuele opdracht [14].

Ten tweede moet de masterproef zelf asynchroon en authentiek mogen blijven, maar met een hogere graad van controleerbaarheid van de totstandkoming. Dat kan via een combinatie van voorstelverdediging, tussentijdse contactmomenten, logboeken, versiegeschiedenis, methodememo's, geannoteerde bibliografieën, voortgangsrapportering en gerichte vragen over beslissingsmomenten in het onderzoekstraject. Concreet kan men denken aan een verplichte tussentijdse presentatie waarin de student de stand van het onderzoek toelicht en vragen beantwoordt, een methodememo waarin de student de eigen analytische keuzes verantwoordt, en een versiegeschiedenis waaruit blijkt hoe de tekst

zich heeft ontwikkeld doorheen het schrijfproces. Geen van deze instrumenten is op zichzelf waterdicht, en zij mogen ook niet worden voorgesteld als forensisch bewijs van auteurschap. Logboeken, versiegeschiedenis, methodememo's en tussentijdse presentaties zijn immers zelf manipuleerbaar of achteraf te construeren. Hun functie is dat ze de kost, de frictie en de coördinatielast van problematische uitbesteding verhogen. Wie een masterproef grotendeels door AI of externe hulp laat dragen, moet dan niet alleen een eindtekst produceren, maar ook een plausibel onderzoeksverloop, consistente beslissingssporen, inhoudelijk verdedigbare tussenstappen en coherente antwoorden op gerichte vragen kunnen leveren. Procesdocumentatie werkt dus niet primair als detectiemechanisme, maar als afschrikkings- en steekproefmechanisme. Het creëert concrete aangrijpingspunten waarop promotoren en juryleden tijdens begeleiding en verdediging de toerekenbaarheid van het werk kunnen toetsen. Transparantie over het proces is daarom geen bijkomend leerdoel op zich, maar een institutioneel middel om eigenaarschap controleerbaarder te maken.

Ten derde krijgt de mondelinge verdediging in dat model een andere functie, namelijk niet als vervangende hoofdtoets, maar als authenticatiedrempel en als toets van de procesketen. Een student die het eigen werk niet kan uitleggen, de gemaakte keuzes niet kan verantwoorden, de ontwikkeling van het onderzoek niet kan reconstrueren of geen overtuigende toelichting kan geven bij cruciale beslissingsmomenten, levert onvoldoende bewijs van eigenaarschap. De verdediging is daarmee geen algemene fraudedetecteur en evenmin een sluitend forensisch onderzoek. Zij is een gerichte steekproef op de samenhang tussen product, proces en persoon. Pas wanneer die samenhang voldoende aannemelijk is, kan het schriftelijke werk als persoonlijk werk inhoudelijk worden beoordeeld.

Over de rol van schrijven in de beoordeling van de masterproef is eerlijkheid geboden. Grote taalmodellen produceren vandaag niet alleen stilistisch verzorgde tekst, maar ook wetenschappelijk gestructureerde argumentatie, coherente koppelingen tussen onderzoeksvraag, methode en conclusie, en methodologisch heldere uiteenzettingen. Het onderscheid tussen "taalpolijsting die AI kan overnemen" en "wetenschappelijke compositie die enkel de student beheerst" is daarmee achterhaald: de differentiërende bewijswaarde van het geschreven product daalt over de volle breedte, niet alleen voor stilistische afwerking maar evenzeer voor inhoudelijke opbouw en argumentatieve ordening. Dat betekent niet dat schrijfcompetenties onbelangrijk worden. Integendeel, zij blijven essentiële leerresultaten, al verandert de manier waarop hun zelfstandige beheersing, hun verhouding tot hulpmiddelen en hun professionele toepassing moeten worden getoetst. Het betekent wel dat opleidingen niet langer kunnen veronderstellen dat een goed geschreven scriptie, als open en asynchroon eindproduct, op zichzelf bewijst dat de student die competenties beheerst. De vraag verschuift van "is dit goed geschreven?" naar "waar en wanneer in het curriculum wordt schrijfvaardigheid nog valide en toerekenbaar getoetst?" Sommige van die competenties kunnen eerder in de leerlijn worden gevalideerd in gecontroleerde settings; andere vereisen procesbewijs gedurende het scriptietraject zelf.

VII. Niet minder eisen, maar andere bewijslast

Een andere verkeerde reactie op het validiteitsprobleem is defaitisme: als grote taalmodellen dit alles kunnen, waarom zouden studenten het dan zelf nog moeten leren? Dat argument lijkt modern, maar het is intellectueel arm. Indien het hoger onderwijs systematisch alle competenties zou opgeven waarvan

bepaalde bewijsproducten onder open toetscondities aan generatieve AI kunnen worden uitbested, dan blijft van academische vorming weinig over. Bovendien laten recente analyses zien dat betere prestaties met generatieve AI niet automatisch tot leren leiden, en dat het voordeel soms verdwijnt of zelfs omslaat wanneer de tool wegvalt; zonder pedagogische inbedding dreigt wat expliciet wordt omschreven als metacognitive laziness and disengagement [1].

De relevante curriculumvraag is daarom niet of bestaande leerresultaten massaal moeten verdwijnen, maar welke leerresultaten behouden blijven, welke moeten worden herijkt en welke nieuwe competenties noodzakelijk worden. Het hoger onderwijs moet dus niet minder, maar anders eisen. Conceptueel begrip, kritisch oordeel, probleemformulering, bronkritiek, verificatie, verantwoordelijkheid voor uitkomsten en de capaciteit om hulpmiddelen te sturen en te auditen blijven centrale kerncompetenties. Daar komen in een AI-doorweven omgeving bovendien nieuwe competenties bij: het vermogen om AI-output kritisch te evalueren, hallucinaties te herkennen, de beperkingen van een model in te schatten en te beslissen wanneer menselijk oordeel vereist blijft. Wat verandert, is de bewijslast. Opleidingen zullen vaker en explicieter moeten aantonen waar en wanneer deze competenties, zowel de klassieke als de nieuwe, nog valide worden waargenomen.

Daaruit volgt echter niet dat opleidingen hun evaluaties moeten ombouwen tot de wedloop die hierboven al als instabiel werd aangeduid: vragen ontwerpen die de huidige modelgeneratie voorlopig nog niet kan beantwoorden. Die reflex verschuift het criterium van validiteit naar modelresistentie. Humanity's Last Exam laat zien dat zulke vragen reeds bestaan: een gesloten, expert-level benchmark met meerkeuze- en exacte-antwoordvragen, telkens met een ondubbelzinnig verifieerbaar juist antwoord [15]. Zulke benchmarks zijn nuttig om AI-capaciteiten te meten, maar vormen geen normatief model voor hoger onderwijs. Een examen dat primair is ontworpen om AI te doen falen, dreigt moeilijkheid, obscuriteit of kunstmatige geslotenheid te belonen in plaats van de beoogde opleidingscompetenties. De relevante vraag is dus niet hoe men opdrachten zo moeilijk of idiosyncratisch maakt dat AI struikelt, maar onder welke voorwaarden menselijk begrip, oordeelsvorming, eigenaarschap en verantwoordelijkheid opnieuw valide en toerekenbaar zichtbaar worden.

In dezelfde logica volgt ook dat men niet van elk vak een apart "AI-vak" moet maken. Er is zeker nood aan een gerichte, expliciete leerlijn rond AI-geletterdheid: wat deze systemen kunnen, waar hun foutmodi liggen, hoe verificatie werkt, wat aanvaardbaar gebruik is, en welke privacy- of databeschermingsgrenzen gelden. Internationale richtlijnen beklemtonen terecht het belang van een human-centred, leeftijdsadequate en ethisch gevalideerde benadering [2]. Maar het is inefficiënt en inhoudelijk vaak overbodig dat elk vak opnieuw een producttutorial geeft. Voor de meeste vakken ligt de echte uitdaging elders: in het preciseren van wat nog als bewijs geldt, welke hulp toegestaan is, en waarop punten nog wel of niet worden toegekend.

Deze oefening kan bovendien niet op het niveau van de individuele docent blijven hangen. Beleidskaders voor het hoger onderwijs wijzen er terecht op dat generatieve AI bestaande uitdagingen rond assessment design verscherpt, en dat hier evidence-informed assessment design voor nodig is [16]. Op curriculumniveau moeten opleidingen in kaart brengen welke kerncompetenties en leerresultaten zij werkelijk willen behouden, welke zij moeten herijken of aanvullen, waar die nog valide worden getoetst, welke evaluatievormen door hoge AI-delegeerbaarheid hun bewijswaarde hebben verloren en waar

nieuwe of verschoven beoordelingsmomenten nodig zijn. Dat vergt overleg binnen leerlijnen, precies omdat een verschuiving in het ene vak gevolgen heeft voor wat elders nog moet worden gevalideerd.

Daar komt nog een rechtvaardigheidsprobleem bij. De prestatiekloof tussen gratis en betaalde AI-modellen is aanzienlijk, en studenten met meer financiële middelen krijgen toegang tot krachtigere systemen, snellere responstijden en meer geavanceerde agentische capaciteiten. Studentenrapportages laten vandaag al zien dat betaalde premiumtools een oneerlijk voordeel kunnen opleveren en dat inconsistente regels tussen vakken verwarrend en onbillijk zijn [17]. Diezelfde analyses benadrukken ook dat instellingen waar mogelijk institutionele toegang tot kerninstrumenten zouden moeten voorzien om de digitale kloof niet verder te vergroten [17]. Wie generatieve AI principieel toelaat zonder na te denken over toegang, digitale geletterdheid en beleidsconsistentie, riskeert ongelijkheid te institutionaliseren. Universiteiten die het gebruik van AI in evaluatie willen integreren, zullen ook moeten nadenken over hoe zij gelijke toegang garanderen of, indien dat niet mogelijk is, hoe zij evaluatievormen ontwerpen die niet disproportioneel studenten benadelen die niet over dezelfde middelen beschikken.

VIII. Generatieve AI is niet enkel een bedreiging

Het zou ten slotte verkeerd zijn om uit dit alles te besluiten dat generatieve AI enkel een destabiliserende kracht is. Het voorgaande heeft de nadruk gelegd op de risico's voor evaluatievaliditeit, maar dezelfde technologie kan, mits goede inbedding, ook onderwijsprocessen versterken. Wij noemen twee recente voorbeelden uit de Vlaamse context.

Recent werk over human-in-the-loop LLM-beoordeling voor handgeschreven wiskundetoetsen rapporteert een tijdswinst van ongeveer 23%, met een beoordelaarsakkoord dat vergelijkbaar was met of soms zelfs strakker dan volledig manuele beoordeling [18]. Ander recent werk ontwikkelde op instellingsniveau een herbruikbare methode om 4.684 opleidingsonderdeelfiches te screenen op GenAI-risico, met 87% overeenkomst met expertlabels en concrete terugkoppeling naar lesgevers [19]. Daarnaast beklemtonen bredere analyses dat generatieve AI leerwinst kan ondersteunen wanneer zij pedagogisch doelgericht wordt ingezet en niet louter cognitieve inspanning vervangt [1].

Dat is naar ons oordeel de juiste slotnuance. Het probleem is een slecht ontworpen koppeling tussen nieuwe technische mogelijkheden en oude bewijslogica. Juist dezelfde systemen die bepaalde evaluatievormen ondermijnen, kunnen ook helpen om nieuwe evaluatiearchitecturen te ontwerpen, risico's in curricula zichtbaar te maken en menselijke tijd vrij te maken waar menselijk oordeel het meest nodig blijft. De uitdaging is om het onderwijs zo te herontwerpen dat AI een instrument wordt dat relevante oude én nieuwe leerresultaten ondersteunt, zonder de bewijsvoering over individuele beheersing te ondermijnen.

IX. Besluit

De centrale vraag luidt of onze huidige evaluatiemethoden nog voldoende bewijswaarde hebben voor de competenties die wij beweren te meten.

Wij hebben in dit artikel betoogd dat de gepaste reactie niet het opgeven van kerncompetenties is, noch het blind vertrouwen op detectietechnologie, noch het vervangen van asynchrone evaluatie door

uitsluitend synchrone formats. Wel moeten opleidingen expliciet bepalen welke leerresultaten behouden blijven, welke in een AI-doorweven omgeving moeten worden herijkt of aangevuld, en onder welke omstandigheden hun beheersing nog valide kan worden aangetoond. De gepaste reactie vereist daarom een drievoudige heroriëntatie van de bewijstast. Ten eerste, voor competenties waarvan het huidige bewijsformat hoog AI-delegeerbaar is maar die goed in gecontroleerde setting kunnen worden geobserveerd, moet de bewijsvoering vaker naar die setting verschuiven. Ten tweede, voor competenties die intrinsiek asynchroon en authentiek zijn, moet de opdracht behouden blijven, maar met meer transparantie over de totstandkoming en met sterker bewijs van eigenaarschap. Ten derde, voor samengestelde evaluatievormen zoals de masterproef betekent dit niet dat men lakser moet evalueren, maar dat men strenger en preciezer moet worden over wat precies wordt beoordeeld, wanneer dat bewijs wordt verzameld, welke delen van het bewijs hoog AI-delegeerbaar zijn en welke rol AI daarin mag spelen.

Deze heroriëntatie kan niet door individuele docenten alleen worden gedragen. Zij vereist programmatisch overleg, institutionele ondersteuning, een bereidheid om bestaande evaluatietradities kritisch te herzien en ook een eerlijk gesprek over wat wij als academische gemeenschap werkelijk willen dat afgestudeerden kunnen. De inzet is het behoud van valide, rechtvaardige en intellectueel eerlijke evaluatie in een context waarin cognitieve uitbesteding goedkoop, schaalbaar en normaal is geworden. Wie dat erkent, hoeft niet te kiezen tussen nostalgisch verbod en technologische capitulatie.

English summary

This article defends the claim that, in higher education, generative AI primarily undermines the effectiveness of assessment. Large language models (LLMs) are no longer merely text generators. They increasingly function as general cognitive interfaces and, through agentic capabilities, also as autonomous task executors. As a result, a growing class of asynchronous, product-oriented assessments is losing its evidentiary value as a measure of individual competence. The response to this is not straightforward. We argue that degree programmes should not simply discard core competencies when they become difficult to assess. Instead, programmes should validate sub-competencies whose current assessment formats are highly delegable to AI earlier and more frequently in controlled settings, while intrinsically asynchronous assignments require greater transparency about process and ownership. Detection tools do not solve this problem. The *conditio sine qua non* is curriculum-wide coordination, clear communication, and a policy that safeguards validity, fairness, and meaningful AI integration at the same time.

Referenties

- [1] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). OECD digital education outlook 2026: Exploring effective uses of generative AI in education. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/062a7394-en>
- [2] Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- [3] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.
- [4] Kaplan, J., McCandlish, S., Henighan, T., Brown, T. B., Chess, B., Child, R., Gray, S., Radford, A., Wu, J., & Amodei, D. (2020). Scaling laws for neural language models. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.08361>
- [5] Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 27730–27744.
- [6] Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E. H., Le, Q. V., & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 24824–24837.
- [7] Anthropic. (2025, February 24). Claude 3.7 Sonnet and Claude Code. <https://www.anthropic.com/news/claude-3-7-sonnet>
- [8] OpenAI. (2025, May 16). Introducing Codex. <https://openai.com/index/introducing-codex/>
- [9] Xie, T., Zhang, D., Chen, J., Li, X., Zhao, S., Cao, R., Hua, T. J., Cheng, Z., Shin, D., Lei, F., Liu, Y., Xu, Y., Zhou, S., Savarese, S., Xiong, C., Zhong, V., & Yu, T. (2024). OSWorld: Benchmarking multimodal agents for open-ended tasks in real computer environments. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 37, 52040–52094. <https://doi.org/10.52202/079017-1650>
- [10] Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50(9), 741–749. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741>
- [11] Kirchner, J. H., Ahmad, L., Aaronson, S., & Leike, J. (2023, January 31). New AI classifier for indicating AI-written text. OpenAI. <https://openai.com/index/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/>
- [12] Sadasivan, V. S., Kumar, A., Balasubramanian, S., Wang, W., & Feizi, S. (2025). Can AI-generated text be reliably detected? Stress testing AI text detectors under various attacks. *Transactions on Machine Learning Research*. <https://openreview.net/forum?id=OOgsAZdFOt>
- [13] Weber-Wulff, D., Anohina-Naumeca, A., Bjelobaba, S., Foltýnek, T., Guerrero-Dib, J., Popoola, O., Šigut, P., & Waddington, L. (2023). Testing of detection tools for AI-generated text. *International Journal for Educational Integrity*, 19, Article 26. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00146-z>
- [14] Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347–364. <https://doi.org/10.1007/BF00138871>

- [15] Center for AI Safety, Scale AI, & HLE Contributors Consortium. (2026). A benchmark of expert-level academic questions to assess AI capabilities. *Nature*, 649(8099), 1139–1146. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09962-4>
- [16] Lodge, J. M., Howard, S., Bearman, M., Dawson, P., & Associates. (2023). Assessment reform for the age of artificial intelligence. Tertiary Education Quality and Standards Agency. <https://www.tegsa.gov.au/sites/default/files/2023-09/assessment-reform-age-artificial-intelligence-discussion-paper.pdf>
- [17] Attewell, S. (2025, May 22). Student perceptions of AI 2025. Jisc. <https://www.jisc.ac.uk/reports/student-perceptions-of-ai-2025>
- [18] Vanhoyweghen, A., Holst, V., Mobini, M., Van de Voorde, L., Vanleke, T., Verbruggen, B., Verbeken, B., Algaba, A., Verboven, S., Guerry, M.-A., Van Droogenbroeck, F., & Ginis, V. (2026). Human-in-the-loop LLM grading for handwritten mathematics assessments. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.13083>
- [19] Verbeken, B., Van den Broeck, J., De Cleyn, I., Van Luchene, S., Engels, N., Algaba, A., & Ginis, V. (2026). Scalable classification of course information sheets using large language models: A reusable institutional method for academic quality assurance. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.13562>